

ДИМИНУТИВНЫЕ И АУГМЕНТАТИВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА ПО ПРИЗНАКУ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Настоящая статья посвящена исследованию национально-культурного компонента значения диминутивных и аугментативных наименований лица по трудовой деятельности в английском языке. Установлено количественное преобладание диминутивных обозначений человека над аугментативными. Осуществлена семантическая классификация диминутивов и аугментативов по профессии. Выявлено превалирование наименований военнослужащего и священнослужителя. Описана актуализация национально-культурного компонента значения в рассматриваемых лексемах.

Ключевые слова: диминутив, аугментатив, наименование лица, трудовая деятельность, семантика, национально-культурный компонент.

© 2023 A. S. Ososkova

ENGLISH DIMINUTIVE AND AUGMENTATIVE DESIGNATIONS OF PERSON BY LABOUR

The article addresses the national and cultural component of meaning of diminutive and augmentative designations of a person by labour in English. Diminutive designations of a person prevail over augmentative ones. Semantic classification of diminutives and augmentatives by labour is suggested. Predominance of designations of a serviceman and a clergyman is determined. Verbalization of national and cultural component in the meaning of the lexemes under study is considered.

Kew words: diminutive, augmentative, designation of a person, labour, semantics, national and cultural component.

1. Введение

Данная статья посвящена изучению диминутивных и аугментативных наименований лица по трудовой деятельности в английском языке, то есть таких единиц, как:

1. *Medico* ‘медик’ – UK a medical doctor, whether physician or surgeon [CNPDSUE];
2. *Mech* ‘механик’ – UK a mechanic [CNPDSUE];
3. *Supermodel* ‘супермодель’ – a famous and successful fashion model [Merriam-Webster];
4. *Big hat* ‘полицейский’ – US a local state trooper [CNPDSUE].

В словаре русского языка понятие *труд* трактуется как «целесообразная деятельность человека, работа, требующая умственного или физического напряжения» [Ефремова]. Английская лингвистика определяет термин *labour* как «the services performed by workers for wages» [Merriam-Webster]. Из анализа словарных дефиниций следует, что в англоязычной картине мира труд – это осознанная деятельность человека, требующая специальной подготовки и рассматриваемая как источник заработка.

Язык – это продукт культуры, носителем которой выступает человек. Вслед за В. Н. Телия «субъект номинации и речевой деятельности – это всегда субъект национальной культуры» [Телия, 1996: 214], поэтому диминутивные и аугментативные наименования лица по трудовой деятельности содержат национально-специфическую информацию.

В языке отмечено сосуществование пласта официальной нейтральной лексики и производных маркированных словоформ, которые вступают друг с другом в отношения семантической эквивалентности. Диминутивные и аугментативные наименования лица по трудовой деятельности являются производными образованиями, которые на ряду с количественным значением (уменьшительность / увеличительность) выражают коннотативные смыслы, а именно, эмоциональную, оценочную и стилистическую окраску. Диминутивы и аугментативы рассматриваемой группы обладают сходными структурными особенностями, то есть образуются синтетическим и аналитическим способом.

Актуальность данного исследования обусловлена интенсивным появлением в английском языке производных словоформ, передающих значение диминутивности и аугментативности, в результате необходимости выражения субъективной оценки и эмоционального состояния говорящего к объекту номинации. С позиции антропоцентрической парадигмы особую актуальность имеет изучение английских наименований лица по профессии, поскольку именно труд выделяет человека из остального мира. Изучение национально-культурного компонента значения диминутивов и аугментативов по трудовой деятельности вызывает интерес отечественной и зарубежной лингвистики в связи с тем, что лингвокультурная специфика лексического пласта английского языка отличается в зависимости от англоговорящей страны или региона.

Цель работы – установление и описание национально-культурного компонента значения диминутивных и аугментативных наименований лица по трудовой деятельности в английском языке.

В современной лингвистической литературе аугментативы представлены довольно фрагментарно, акцент делается на структурно-семантические исследования таких лексем [Курилова, 2018; Sarwar, 2018]. Фокус исследователей сосредоточен на изучении диминутивов в аспекте оценочности [Шмелева, 2023], морфофонологии [Davis, 2023], межкультурной коммуникации [Агеева, Салахиева, 2023], этнопсихолингвистики [Штеба, Никодимова, 2023]. Актуальным остается анализ диминутивов и аугментативов в сопоставительном аспекте, ведь данные языковые единицы выполняют аналогичные функции с помощью разных стратегий [Ефремов, 2021; Zivingi, Sulaiman, 2022].

В качестве методологической основы исследования использованы труды в области оценки [Арутюнова, 1999; Бессонова, Осташова, 2022; Вольф, 2020; Телия, 2008; Vyessonova, 2021], в рамках предметного поля диминутивности и аугментативности [Dressler, Barbaresi, 2011; Schneider, 2012; Manova, Grestenberger, Korecky-Kröll, 2023], а также лингвокультурологической парадигмы [Воробьев, 1997; Маслова 2016].

2. Результаты исследования

2.1. Материал исследования и критерии его отбора

В корпус материала исследования входит 631 наименование лица по трудовой деятельности, в том числе 504 диминутива (80%) и 127 аугментативов (20%), полученное методом сплошной выборки из авторитетных толковых словарей английского языка: Green's Dictionary of Slang, Merriam-Webster Dictionary, The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English, The Lingo Dictionary of favourite Australian words and phrases, The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles [Green's Dictionary; Merriam-Webster; CNPDSUE; Lingo Dictionary; NSOED]. Отбор английских диминутивных и аугментативных наименований лица по трудовой деятельности осуществлялся на основании следующих критериев.

Первым критерием является наличие в толковании антропоморфного маркера, указывающего на человека (*a person, a person of, a person who, someone who*).

Второй критерий заключается в наличии указателя профессии в толковании (*priest, lieutenant, bricklayer, journalist*).

Третьим критерием выступает наличие маркера узуальной оценки в толковании. На субъективную оценку в дефиниции указывают качественные прилагательные. Маркерами диминутивности могут послужить прилагательные *inferior, secondary, petty, unqualified*, а маркерами аугментативности – *chief, famous, successful, prominent*.

Четвертым критерием отбора эмпирического материала служит наличие категориального показателя. Он может быть представлен аффиксом или дескриптором. Категориальным показателем диминутивности могут быть суффиксы *-ie (-ie, -ey), -o, -s, -aster, -ette*, префиксы *under-, sub-, hypo-, vice-*, прилагательные *baby, little, rear, petty, second, junior, half*. Категориальным показателем аугментативности могут послужить префиксы *super-, arch-, mega-*, прилагательные *big, chief, superior, grand, head*.

Пятым критерием отбора является наличие лексикографического маркера в виде эмотивных (*derog.*), стилистических (*slang, colloq., informal*) и территориальных помет (*UK, US, Aus, NZ, Canada, Scotland*).

2.2. Характеристика материала исследования

В эмпирический материал исследования входят диминутивные наименования военнослужащего (*swaddy* ‘солдатик’), священнослужителя (*priestling* ‘попик’), государственного служащего (*dep* ‘депутат’), водителя транспорта (*chauf* ‘шофер’), фермера (*farmerette* ‘фермерша’), грузчика (*coalie* ‘погрузчик угля’), надзирателя общественного порядка (*knocko* ‘полицейский из отдела по борьбе с наркотиками’), врача (*physio* ‘физиотерапевт’), работника сферы образования (*chalkie* ‘учитель’), техника (*sparks* ‘электрик’), журналиста (*gaz* ‘газетчик’), музыканта (*compo* ‘композитор’) и представителей других профессий.

В выборке выявлены аугментативные наименования служителя религиозного культа (*archdeacon* ‘архидиакон’), военнослужащего (*big dad* ‘старший инструктор по боевой подготовке’), госслужащего (*prime minister* ‘премьер-министр’), работника образовательной сферы (*senior lecturer* ‘старший преподаватель’), сотрудника правоохранительных органов (*super-snooper* ‘супер-детектив’) и другие.

Среди диминутивных наименований преобладают обозначения военнослужащего (14%), а среди аугментативных единиц – священнослужителя (22%). С одной стороны, превалирование таких наименований человека по трудовой деятельности обусловлено лингвистическими процессами. Для представителей духовенства и военных предусмотрены ранги от низшего к высшему, что отражает семантику уменьшительных и увеличительных словоформ относительно нулевой отметки. С другой стороны, высокая численность обозначений военнослужащего и священнослужителя в английском языке объясняется особой значимостью данных профессий в англоязычном сообществе.

Христианство как основная религия англоязычной лингвокультуры предопределяет целый пласт аугментативных наименования священнослужителя с учетом иерархии: *archbishop* ‘архиепископ’, *archpresbyter* ‘протоиерей’, *archpastor* ‘архипастырь’. В англоязычных странах существует множество религиозных организаций, среди них международная религиозно-филантропическая организация Армия Спасения (англ. *Salvation Army*). Суффиксальным сленгизмом *Salvo* ‘сальво’ в австралийском английском именуют члена данной организации, который помогает нуждающимся.

За свою историю Соединенные штаты Америки участвовали во множестве военных кампаний. Во время Вьетнамской войны (1955-1975) в обиход вошло диминутивное словосочетание *doughnut dolly* ‘пончиковая куколка’, которым называли женщин-волонтеров Красного Креста, раздающих пончики военнослужащим. В период Корейской

войны (1950-1953) появилось устойчивое словосочетание *bed-check Charlie* ‘бедчек Чарли’ (буквально «Чарли, срывающий с кровати»), которым называли пилотов, совершающих ночью массированные воздушные налеты по американским войскам.

В диминутиве *bobby* ‘бобби (полицейский)’ зафиксирован узнаваемый символ британской лингвокультуры, а именно, образ английского офицера полиции. История данного прозвища уходит корнями в конец XIX века и связана с именем премьер-министра Великобритании сэра Роберта Пиля, который принял Закон «О столичной полиции», чем сделал работу правоохранительных органов эффективнее. Следовательно, имя отца современной британской полиции стало нарицательным и пишется со строчной буквы: *Robert* ‘Роберт’ < *bobby* ‘бобби (полицейский)’.

В суффиксальном диминутиве *waddie* ‘ковбой’, этимология которого затемнена, отражен стереотипный образ американского парня. Ковбой или скотник, пасущий крупный рогатый скот на ранчо, исторически ассоциируется с Диким Западом, современными штатами Техас, Оклахома, Канзас, Колорадо и другими, которые славятся своими плодородными землями и считаются центром американского сельского хозяйства и скотоводства.

Диминутив *cocky* ‘фермер’ образован от нейтрального австрализма *cockatoo* ‘мелкий фермер’, а диминутив *sheepo* ‘пастух’ произведен от существительного *sheep* ‘овца’. Данные неформальные прозвища зародились и функционируют в Австралии и Новой Зеландии, для которых выращивание овощей, фруктов, виноделие, пчеловодство, животноводство, молочное животноводство, рыболовство, а также производство шерсти и хлопка являются основой экономики.

В 2002 году в канадском английском появилось неформальное диминутивное прозвище певицы в ночном клубе *chantoosie* ‘клубная певица’. Примечательно, что употребление лексемы ограничено рамками канадского города Монреаль. Слово заимствовано из французского *chanteuse* ‘певица’ и оформлено уменьшительным суффиксом *-ie*. Это не удивительно, ведь в билингвальной Канаде французский язык признан официальным наряду с английским.

В антарктическом английском, на котором говорят жители Антарктиды, есть диминутив *doggo* ‘разводчик ездовых собак’, образованный от существительного *dog* ‘пес’. В самом холодном и безлюдном месте на Земле ездовые собаки не только служат средством для перевоза грузов и самостоятельного передвижения людей, но и составляют им компанию.

3. Выводы

1. В ходе анализа словарных дефиниций ключевого термина исследования *labour* ‘труд’ установлен более широкий семантический объем понятия в английском языке.

Отмечено, что в англоязычной картине мира труд считается источником заработка.

2. Количественное значение в языке выражается диминутивами и аугментативами. Диминутивы передают значение малости, в аугментативы – большой величины. При этом уменьшительные и увеличительные языковые единицы способны выражать субъективные эмоционально-оценочные оттенки значения.

3. Диминутивные и аугментативные наименования лица по трудовой деятельности являются семантически и структурно осложненными производными от нейтральных лексем. Маркированные единицы приобретают дополнительные денотативные смыслы, расширяют коннотативное значение и изменяют свою структурную форму.

4. Сплошная выборка эмпирического материала проводилась из лексикографических источников с учетом пяти установленных критериев: наличие в толковании антропоморфного маркера, указателя профессии, маркера узуальной оценки, наличие категориального показателя в виде аффикса или дескриптора, наличие лексикографического маркера.

5. В результате исследования установлен корпус английских диминутивных и аугментативных наименований лица по трудовой деятельности, который составляет 631 единица. Выявлено количественное преобладание диминутивов (80%) над аугментативами (20%).

6. В рамках лексико-семантической группы «трудовая деятельность» выявлены обозначения военнослужащего, священнослужителя, государственного служащего, работника сферы образования, сотрудника правоохранительных органов и других. Количественный анализ наименований по трудовой деятельности показал, что наиболее многочисленными диминутивами являются обозначения военнослужащего (14%), а аугментативами – обозначения священнослужителя (22%), что обусловлено лингвистическими особенностями и общественными процессами в англоязычном социуме.

7. Диминутивные и аугментативные обозначения человека по трудовой деятельности кодируют свойственные англоязычному лингвокультурному коллективу реалии среды, культуры, быта, а также ценности, идеалы и установки людей. Так, анализируемые культурно-маркированные языковые единицы отражают профессии, географическое положение, климат, вероисповедание, политическую, военную, экономическую, социальную ситуацию в стране и мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеева Ю. В. Диминутивные формы в аспекте межкультурной коммуникации // Филология и культура. 2023. № 2 (72). С. 193-198.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. Москва, 1999. I–XV. 896 с.
3. Бессонова О. Л., Осташова О. И. Оценочное высказывание в англоязычном художественном дискурсе XIX-XX веков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. 2022. Т. 21. № 4. С. 72-86.
4. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. Серия: Лингвистическое наследие XX века. Изд. стереотип. URSS. 2020. 278 с.
5. Воробьев В. В. Лингвокультурология: теория и методы. Москва: Изд-во РУДН, 1997. 331 с.
6. Ефремов В. А. Аффектонимы: семантика, прагматика и лингвокультурология // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2021. № 73. С. 18-37.
7. Курилова С. Н. Аугментативность как аффиксально маркированная категория частей речи в юкагирском языке (на материале языка тундровых юкагиров) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. Т. 16. № 3. С. 88-101.
8. Маслова В. А. Коды лингвокультуры. Москва: ФЛИНТА : Наука, 2016. 180 с.
9. Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, парадигматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Язык русской культуры, 1996. 288 с.
10. Телия В. Н. Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. Москва, 2008. 220 с.
11. Шмелева Т. В. Оценочные высказывания в комментариях к стриму // Verba. Северо-Западный лингвистический журнал. 2023. № 2 (7). С. 89-102.
12. Штеба А. А., Никодимова А. Д. Недостаточные эмоции в парадигме языковой категоризации эмоций // Этнопсихоллингвистика. 2023. № 3 (14). С. 58-73.
13. Byessonova O. Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community. In: The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries: Collective monograph / edited by Maja Jakimovska-Toshikj, Katarína Žeňuchová. Skopje: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University, 2021. P. 259-284.
14. Davis C. The morpho-phonology of an English diminutive. Proceedings of the Linguistic Society of America. 8 (1). 2023. Available at: <https://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/PLSA/article/view/5497/5139>. (accessed: 17.10.2023)
15. Dressler W., Barbaresi M. Morphopragmatics: diminutives and intensifiers in Italian, German and other languages. Berlin, 2011. 690 p.
16. Manova S., Grestenberger L., Korecky-Kröll K. Introduction: Diminutives across languages, theoretical frameworks and linguistic domains // Trends in Linguistics. Studies and Monographs. Berlin, 2023. P. 1-26 (preprint).
17. Sarwar M. A Study of Augmentativization in English and Bangla // JER Journal of ELT Research. Vol. 3. No. 1. 2018. P. 68-77.
18. Schneider K. Diminutives in English. Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen, 2012. 266 p.
19. Zivingi S., Sulaiman R. Comparative morphological analysis of diminutive and augmentative in English, Kurdish and Arabic. International Journal of Communication. Vol. 9. Iss. 2. 2022. P. 132-135.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. Доступ: <http://www.efremova.info>. (дата обращения: 17.10.2023)

2. Green's Dictionary of Slang. Available at: <https://greensdictofslang.com>. (accessed: 17.10.2023)
3. Merriam-Webster Dictionary. Available at: <https://www.merriam-webster.com>. (accessed: 17.10.2023)
4. The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English. London, New York, 2007. 740 p. [CNPDSUE].
5. The Lingo Dictionary of favourite Australian words and phrases. Auckland: Exisle Publishing Limited, 2010. 342 p.
6. The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. Oxford, 2002. Vol. 1–2. 3750 p. [NSOED].

REFERENCES

1. Ageeva, Yu. V. (2023). Diminutivnye formy v aspekte mezhkulturnoy kommunikatsii [Diminutive forms in the aspect of intercultural communication]. In *Filologiya i kultura*. No. 2(72). Pp. 193-198. (In Russ.).
2. Arutyunova, N. D. (1999). *Yazyk i mir cheloveka* [Language and world of man]. Moskva. I–XV. (In Russ.).
3. Bessonova, O. L., Ostashova, O. I. (2022). Otsenochnoe vyskazyvanie v angloyazychnom khudozhestvennom diskurse XIX-XX vekov [Evaluative Utterance in the English-Speaking Fictional Discourse of the 19th and 20th Centuries]. In *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie*. Vol. 21. No. 4. Pp. 72-86. (In Russ.).
4. Volf, E. M. (2020). *Funktsionalnaya semantika otsenki* [Functional Semantics of Evaluation]. Seriya: Lingvisticheskoe nasledie XX veka. Izd. ster. URSS. (In Russ.).
5. Vorobev, V. V. (1997). *Lingvokulturologiya: teoriya i metody* [Linguistic culturology: theory and methods]. Moskva: Izd-vo RUDN. (In Russ.)
6. Efremov, V. A. (2021). Affektonimy: semantika, pragmatika i lingvokulturologiya [Affectonyms: semantics, pragmatics, and cultural linguistics]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya*. No. 73. Pp. 18-37. (In Russ.).
7. Kurilova, S. N. (2018). Augmentativnost kak affiksallyno markirovannaya kategoriya chastei rechi v yukagirskom yazyke (na materiale yazyka tundrovyykh yukagirov) [Augmentativity as a marked affixal speech parts category in Tundra Yukaghir]. In *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. Vol. 16. No. 3. Pp. 88-101. (In Russ.).
8. Maslova, V. A. (2016). *Kody lingvokultury* [Linguistic culture codes]. Moskva: FLINTA : Nauka. (In Russ.).
9. Teliya, V. N. (1996). *Russkaya frazeologiya: semanticheskiy, paradigmicheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty* [Russian Phraseology: Semantic, Paradigmatic, and Linguocultural Aspects]. Moskva: Yazyk russkoy kultury. (In Russ.).
10. Teliya, V. N. (2008). *Chelovecheskiy faktor v yazyke. Yazykovye mekhanizmy ekspressivnosti* [Human factor in language. Language mechanisms of expressiveness]. Moskva (In Russ.).
11. Shmeleva, T. V. (2023). Otsenochnye vyskazyvaniya v kommentariyakh k strimu [Evaluative statements in the comments to stream]. In *Verba. Severo-Zapadnyy lingvisticheskiy zhurnal*. No. 2 (7). Pp. 89-102. (In Russ.).
12. Shteba, A. A., Nikodimova, A. D. (2023). Nedostatochnye emotsii v paradigme yazykovoy kategorizatsii emotsii [Insufficient emotions in the paradigm of linguistic categorization of emotions]. In *Etnopsikholingvistika*. No. 3 (14). Pp 58-73. (In Russ.).
13. Byessonova, O. (2021). Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community. In *The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and*

the Culture of the 20th and 21st Centuries: Collective monograph. In Maja Jakimovska-Toshikj, Katarina Žeňuchová (eds.). Skopje: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University. Pp. 259-284.

14. Davis, C. (2023). The morpho-phonology of an English diminutive. In *Proceedings of the Linguistic Society of America*. 8 (1). Available at: <https://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/PLSA/article/view/5497/5139>. (accessed: 17.10.2023)

15. Dressler, W. U., Barbaresi, L. M. (2011). *Morphopragmatics: diminutives and intensifiers in Italian, German and other languages*. Berlin.

16. Manova, S., Grestenberger, L., Korecky-Kröll, K. (2023). Introduction: Diminutives across languages, theoretical frameworks and linguistic domains. In *Trends in Linguistics. Studies and Monographs*. Berlin. Pp. 1-26 (preprint).

17. Sarwar, M. A. (2018). Study of Augmentativization in English and Bangla. In *JER Journal of ELT Research*. Vol. 3. No. 1. Pp. 68-77.

18. Schneider, K. P. (2012). *Diminutives in English*. Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen.

19. Zivingi, S., Sulaiman, R. (2022) Comparative morphological analysis of diminutive and augmentative in English, Kurdish and Arabic. In *International Journal of Communication*. Vol. 9. Iss. 2. Pp. 132-135.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Efremova T. F. *Sovremennyy tolkovyy slovar russkogo yazyka* [The modern Russian Dictionary]. Available at: <http://www.efremova.info>. (accessed: 17.10.2023). (In Russ.).

2. *Green's Dictionary of Slang*. Available at: <https://greensdictofslang.com>. (accessed: 17.10.2023).

3. *Merriam-Webster Dictionary*. Available: <https://www.merriam-webster.com>. (accessed: 17.10.2023).

4. *The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English*. Routledge, 2007.

5. *The Lingo Dictionary of favourite Australian words and phrases*. Auckland: Exisle Publishing Limited, 2010.

6. *The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*. Oxford: Oxford University Press, 2002. Vol. 1–2.

Осокова Анна Сергеевна – аспирант
кафедры английской филологии
(e-mail: anna_ososkova@mail.ru),
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Донецкий государственный
университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Ososkova Anna S. – Post-Graduate Student
of English Philology Department
(e-mail: anna_ososkova@mail.ru),
Federal State Educational Institution of Higher
Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 19 октября 2023 г.